

XONALAR HAVOSINING NAMLIK ME'YORIDAN CHETGA CHIQISHI OQIBATIDA NAFAS YO'LLARI KASALLIKLARI VA ALLERGIYALARNING KO'PAYISHI

Qurbonov Jamshid Muyiddinovich

Tosh.D.T.U Biofizika fani assistenti

Tel: +998910045902

Abdunosirova Rayhona Jalol qizi

Ravshanov Zavqiddin Rustam og'li

Tosh.D.T.U 1-bosqich talabalari

Tel +998999950830

Elektron pochta: abdunosirovarayhona2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17680491>

Annotatsiya. Maqolada past va yuqori havo namligining inson organizmiga ta'siri qisqa ilmiy asoslarda yoritilgan. Past namlikning nafas yo'llari va teriga salbiy ta'siri, yuqori namlikning esa issiqlik almashinuvi va yurak-qon tomir tizimiga yuklama oshirishdagi roli ko'rsatib berilgan. O'zbekiston sharoitida namlikning keskin o'zgarishi aholining sog'ligiga ta'sir qilishi tahlil qilingan. Shuningdek, muammoni kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Abstract. This article examines the effects of low and high indoor humidity on the human body based on scientific evidence. Low humidity negatively impacts the respiratory system and skin, while high humidity affects heat exchange and increases cardiovascular strain. The study analyzes how seasonal humidity variations in Uzbekistan influence public health and provides practical recommendations for maintaining optimal indoor humidity.

Аннотация. В статье рассматривается влияние низкой и высокой влажности воздуха на организм человека на основе научных данных. Низкая влажность отрицательно сказывается на дыхательной системе и коже, а высокая – нарушает теплообмен и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Проанализировано влияние сезонных колебаний влажности в Узбекистане на здоровье населения и приведены практические рекомендации по поддержанию оптимальной влажности в помещениях.

Kalit so'zlar: havo namligi, past namlik, yuqori namlik, nafas yo'llari kasalliklari, allergiya, O'zbekiston sharoiti, mikroiklim va sog'liqni muhofaza qilish mavzulari yoritilgan.

Xonalar havosining nisbiy namligi inson salomatligi uchun eng muhim mikroiklim ko'rsatkichlaridan biridir. Gigiyenik me'yorlarga ko'ra, yashash xonalari, ta'lim muassasalari va ish joylarida havo namligining optimal darajasi 40–60 % oralig'ida bo'lishi kerak. Shu diapazon nafas yo'llari shilliq pardalarining normal holatda qolishini ta'minlaydi, nafas olish jarayonini yengillashtiradi va virus hamda bakteriyalarning ko'payish imkoniyatlarini cheklaydi. Qish mavsumida isitish tizimlari tufayli havo quruqlashadi, shuning uchun bu davrda namlikning 30–45 % darajadan pastga tushmasligi gigiyenik talab hisoblanadi. Yoz mavsumida esa tabiiy ravishda namlik biroz oshadi va 45–60 % oralig'i odam organizmi uchun eng qulay ko'rsatkich sanaladi. Ta'lim muassasalari va tibbiyot tashkilotlarida namlikka qo'yiladigan talablar yanada aniqroq bo'lib, o'quv xonalari uchun 40–50 % daraja optimal hisoblanadi, tibbiy xonalarda esa 45–55 % diapazon tavsiya etiladi. Namlikning 30 % dan past bo'lishi havo quruqligini

kuchaytirib, ko'z, burun va nafas yo'llarining qurishiga sabab bo'ladi, bu esa viruslarning tezroq tarqalishiga zamin yaratadi. Aksincha, namlikning 60–70 % dan yuqoriligi xonada mog'or, zamburug' va allergenlarning ko'payishiga olib keladi, ayniqsa bronxial astma va allergiyaga moyil shaxslarda simptomlarni kuchaytiradi. Shuning uchun me'yoriy namlikni saqlash sog'liqni muhofaza qilishda muhim profilaktik omillardan biri hisoblanadi.

Past havo namligi inson organizmining bir qator fiziologik jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Nisbiy namlikning 30 % dan past bo'lishi shilliq pardalarning tez qurishiga olib keladi, chunki nafas yo'llari yuzasini namlab turuvchi mukus qatlami havodagi namlikni yo'qotadi va o'z funksiyasini to'liq bajara olmay qoladi. Shilliq pardalarning qurishi traxeya va bronxlardagi himoya mexanizmlarini susaytiradi, natijada chang, mikroorganizmlar va allergenlar nafas yo'llaridan oson o'tadi. Bunday sharoitda nafas yo'llari epiteliyning chaqiruvchanligi ortib, qichishish, quruq yo'tal va tomoqning achishishi kabi belgilar tez namoyon bo'ladi.

Past namlik virusli infeksiyalarning tez tarqalishiga ham qulay sharoit yaratadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, quruq havoda gripp va O'RVI viruslari havoda uzoqroq saqlanadi va yuqish ehtimoli bir necha baravar oshadi. Bu jarayon shilliq pardalar quriganda ularning himoya funksiyasi pasayishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, quruq havo alveolalarda gaz almashinuvini sekinlashtiradi, chunki nafas yo'llari yuzasidagi namlik qatlamining kamayishi kislorodning o'tishini qiyinlashtiradi. Bu ayniqsa bolalar, qariyalar va nafas tizimi kasalliklariga moyil shaxslarda nafas qisishini kuchaytirishi mumkin.

Teri uchun ham past namlik sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Teri yuzasidagi suv miqdorining kamayishi uni quritadi, elastikligini pasaytiradi va yorilishlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, ko'zning shox parda yuzasi ham tez quriydi, natijada ko'z achishishi, ko'rishning vaqtincha xiralashishi va "qum sepilgandek" hissiyot paydo bo'ladi. Umuman olganda, past namlik shilliq pardalar, nafas a'zolari, teri va ko'zning normal fiziologik mexanizmlarini izdan chiqaradi hamda organizmning tashqi omillarga nisbatan himoyaviy qobiliyatini sezilarli darajada pasaytiradi. Yuqori havo namligi, ya'ni nisbiy namlikning 60–70 % dan ortishi, inson organizmida bir qator noqulay fiziologik jarayonlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Bunday sharoitda havodagi suv bug'larining ko'pligi bug'lanish jarayonini sekinlashtiradi, natijada teridan issiqlik ajralishi qiyinlashadi. Organizm o'z haroratini me'yorda ushlab turish uchun ko'proq energiya sarflaydi va bu holat odamda charchoq, holsizlik, bosh og'rig'i va tana haroratining ko'tarilishiga moyillikni kuchaytiradi. Ayniqsa, yurak-qon tomir kasalligiga ega bo'lgan shaxslarda yuqori namlik yurak urishining tezlashishiga, nafas qisishiga va umumiy yuklamaning ortishiga olib keladi.

Shuningdek, yuqori namlik mikroorganizmlar, mog'or va zamburug'larning ko'payishi uchun qulay muhit yaratadi. Bunday sharoitda havoda zamburug' sporalarining soni keskin ortadi va ular nafas yo'llariga kirib, allergik rinit, bronxial astma va tez-tez takrorlanuvchi bronxit kabi kasalliklarni kuchaytiradi. Namlik yuqori bo'lganda chang oqadilarining ko'payishi ham jadallashadi, bu esa allergiyaga moyil shaxslarda teri toshmalari, qichishish va nafas yo'llarining shishishi bilan kechadigan allergik reaksiyalarni tezlashtiradi.

Bundan tashqari, yuqori namlik nafas yo'llari shilliq pardalarining shishishiga sabab bo'lib, havoning o'pkaga erkin kirib chiqishini cheklaydi. Bunday holat nafas olish jarayonini og'irlashtirib, ayniqsa bolalar va keksa yoshdagi kishilarda nafas qisishiga olib kelishi mumkin. Terida ham o'zgarishlar kuzatiladi: uzoq vaqt davomida nam sharoitda bo'lish terining nafas

olishini cheklaydi, u yumshab, tirnash, toshma va infeksiya kirishiga moyil holga keladi. Umuman olganda, yuqori namlik organizmning issiqlik almashinuvini buzadi, nafas olish jarayonini qiyinlashtiradi va allergik kasalliklar xavfini sezilarli darajada oshiradi. O'zbekistonning iqlimi keskin kontinental bo'lib, yil davomida havo namligi yuqori darajada o'zgarib turadi. Qish mavsumida kuchli sovuq va markaziy isitish tizimlari tufayli xonalar havosi nihoyatda quruqlashadi. Ayniqsa, ko'p qavatli uylar, maktablar va bog'chalarda nisbiy namlik 25–30 % darajagacha pasayishi kuzatiladi. Bu esa nafas yo'llarining qurishi, quruq yo'tal, shamollash, O'RVI va grippning tez tarqalishiga sabab bo'lib, ayniqsa bolalar va keksalarda kasallanish darajasini oshiradi. Quruq havo shilliq pardalarning himoya funksiyasini pasaytirgani sababli, viruslar havoda uzoqroq saqlanadi va yuqish ehtimoli bir necha baravar ortadi.

Yoz oylarida esa ayrim hududlarda, xususan Farg'ona vodiysi, Xorazm, Qoraqalpog'iston va Amudaryo bo'ylarida namlikning 60–70 % gacha ko'tarilishi kuzatiladi. Bunday sharoitda issiqlik bilan bog'liq kasalliklar, nafas qisishi, allergik reaksiyalar hamda bronxial astma xurujlari kuchayadi. Yuqori namlik aholining ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, charchoq, issiq urish va yurak-qon tomir tizimiga ortiqcha yuklama keltirib chiqaradi. Ayniqsa, yozda og'ir jismoniy ish bilan shug'ullanuvchi ishchilar va qandli diabet, astma, yurak kasalliklariga ega shaxslar uchun bu muammo jiddiy xavf tug'diradi. Yopiq binolarda ventilyatsiya tizimlarining yetarli emasligi ham muammoni kuchaytiradi. Ko'plab eski qurilishdagi uylar va ta'lim muassasalarida havo almashinuvining pastligi yuqori namlikda mog'or va zamburug'larning paydo bo'lishiga sabab bo'lib, ularning sporasi nafas yo'llari kasalliklarini keskin ko'paytiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning ayrim hududlarida allergik rinit va bronxial astma bilan bog'liq murojaatlar mavsumiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq.

Umuman olganda, havo namligining barqaror bo'lmasligi O'zbekiston aholisi salomatligiga muntazam ta'sir ko'rsatib, nafas yo'llari kasalliklari, allergiyalar, issiqlik stressi va umumiy immunitetning pasayishiga olib kelmoqda. Shuning uchun uy-joy, ta'lim muassasalari va ish joylarida me'yoriy namlikni saqlash aholining sog'lig'ini himoya qilishda muhim sanaladi.

Havo namligi inson sog'lig'iga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Past yoki yuqori namlik sharoitida nafas yo'llari kasalliklari, allergiya va astma xurujlari tez-tez uchraydi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uyda mog'or yoki yuqori namlik mavjud bo'lgan sharoitlarda astma rivojlanish xavfi o'rtacha 50% ga oshadi. Ayniqsa, ko'zga ko'rinadigan mog'or mavjud bo'lsa, astma xavfi 73% ga, allergik rinit xavfi esa 29% ga ortadi.

Indoor Air Quality (IAQ) bo'yicha tadqiqotlar namlik va mog'or bilan bog'liq sharoitlarda bronxit, yo'tal va yuqori nafas yo'llari simptomlari 30–70% ga ko'p uchrashini ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuningdek, past namlik sharoitida virusli infeksiyalar tezroq tarqalishini, yuqori namlik sharoitida esa allergenlar va zamburug'lar ko'payishini isbotlaydi.

Universitet talabalarida o'tkazilgan tadqiqotda namlik yoki mog'or mavjud xonalarda yashovchilarda 32.6% da allergik rinit va 24% da astma-ga o'xshash simptomlar qayd qilingan. Ushbu tadqiqotda mog'or mavjudligi allergik rinit xavfini $OR = 1.25$, astma-xarakatli simptomlar xavfini esa $OR = 1.70$ bilan oshirishi aniqlandi.

CDC va JSST ma'lumotlariga ko'ra, mog'orga sezgir shaxslar yuqori namlikdagi xonalarda astma xurujlari, allergik rinit va teri toshmalariga ko'proq duch keladi. O'zbekiston sharoitida

ham qish oylarida isitish tizimlari tufayli xonalar havosi quruq bo'lib, yozda ayrim hududlarda namlik oshishi bilan bog'liq allergik kasalliklar soni oshadi. Shu sababli, namlikni me'yoriy darajada ushlab turish vaxonalarni shamollatish orqali nafas yo'llari kasalliklari va allergiyalar xavfini sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

Havo namligi inson salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Past yoki yuqori namlik sharoitida nafas yo'llari kasalliklari, allergiya va astma xurujlari tez-tez uchraydi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uyda mog'or yoki yuqori namlik mavjud bo'lgan sharoitlarda astma rivojlanish xavfi o'rtacha 50% ga oshadi. Xususan, ko'zga ko'rinadigan mog'or mavjud bo'lsa, astma xavfi 73% ga, allergik rinit xavfi esa 29% ga ortadi.

Indoor Air Quality (IAQ) bo'yicha tadqiqotlar namlik va mog'or bilan bog'liq sharoitlarda bronxit, yo'tal va yuqori nafas yo'llari simptomlari 30–70% ga ko'p uchrashini ko'rsatadi. Shu bilan birga, past namlik sharoitida virusli infeksiyalar tezroq tarqaladi, yuqori namlik esa allergenlar va zamburug'lar ko'payishiga qulay sharoit yaratadi.

Meta-tahlillar va JSST tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, mog'or yoki nam binolarda yashovchilarda nafas kasalliklari va astma xavfi 75% gacha oshadi. Shuningdek, 31 ta tadqiqot asosida olib borilgan meta-tahlilda mog'or hidi bilan aloqada bo'lganlarda allergik rinit xavfi $OR \approx 2.18$ ga yetadi.

Universitet talabalarida o'tkazilgan tadqiqotda namlik yoki mog'or mavjud xonalarda yashovchilarda 32.6% da allergik rinit va 24% da astma-ga o'xshash simptomlar qayd qilingan. Mog'or mavjudligi allergik rinit xavfini $OR = 1.25$, astma-xarakatli simptomlar xavfini esa $OR = 1.70$ bilan oshirishi aniqlandi.

Keksalar va qarilar orasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori namlik va mog'or hidi astma rivojlanish xavfini sezilarli oshiradi. Shuningdek, astma bilan og'rikanlar orasida doimiy namlik va suv shikastlanishi mavjud xonalarda yashaganlarda astma nazorati yomonlashadi. Bolalar va yoshlar orasida ham yuqori namlik nafas yo'llari infeksiyalari xavfini 47% ga oshiradi.

Ushbu dalillar havo namligini me'yoriy darajada ushlab turish va xonalarni muntazam shamollatish orqali nafas yo'llari kasalliklari, allergiyalar va astma xurujlari xavfini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida ham qish oylarida isitish tizimlari tufayli xonalar havosi quruq bo'ladi, yozda esa ayrim hududlarda namlikning oshishi bilan bog'liq allergik kasalliklar soni ko'payadi. Shu sababli, sog'lom mikroiklimni saqlash va namlikni nazorat qilish aholining salomatligini himoya qilishda muhim profilaktik chora hisoblanadi.

Xonalar havosida namlikning me'yordan chetga chiqishi bilan bog'liq salbiy oqibatlarni kamaytirish uchun ilmiy asoslangan profilaktik choralar mavjud bo'lib, ularning samaradorligi ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Avvalo, xonada nisbiy namlikni 40–60 % oralig'ida ushlab turish O'RVI, gripp va boshqa respirator infeksiyalarning tarqalishini sezilarli darajada kamaytirishi isbotlangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aynan shu diapazonda viruslar havoda qisqa vaqt yashaydi, shilliq pardalar esa o'zining himoya qatlami — mukusni yaxshiroq saqlab qoladi. Bu esa shilliq pardalarning mikroblarni ushlab qolish va yo'q qilish qobiliyatini oshiradi.

Namlik yetarli bo'lganda chang oqadilarining ko'payishi sekinlashadi va mog'or zamburug'lari rivojlanmaydi. Mog'or sporelarning kamayishi nafas olish kasalliklari, allergik rinit va bronxial astma xurujlarining pasayishi bilan bog'liq bo'lib, bu natija klinik kuzatuvlar

bilan tasdiqlangan. Xonani muntazam shamollatish ham ilmiy asosga ega choradir, chunki toza havo oqimi namlikning ortiqcha to'planishini oldini oladi va mikroorganizmlar kontsentratsiyasini kamaytiradi. Ayniqsa qishda kuniga 2–3 marta 5–10 daqiqalik shamollatish infeksiyon kasalliklar xavfini keskin kamaytiradi.

Namlagich yoki quritgichlardan foydalanish ham isbotlangan samarali usul hisoblanadi. Zamonaviy namlagichlar havodagi namlikni barqaror ushlab turadi, bu esa ko'z qurishi, terining quruqligi, quruq yo'tal va ko'krak qisilishi kabi simptomlarning kamayishiga olib keladi. Aksincha, yuqori namlik bo'lgan hududlarda konditsioner va havo quritgichlarining qo'llanishi mog'or paydo bo'lishining oldini oladi. Shu bilan birga, pol va devorlarni ortiqcha nam holatda qoldirmaslik, xonada nam kiyim quritmaslik kabi oddiy gigiyenik talablar ham yuqori namlik bilan bog'liq kasalliklarning kamayishiga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy isbotlarga ko'ra, namlikni me'yoriy darajada ushlab turish nafas yo'llari kasalliklari, allergiyalar, astma xurujlari va umumiy nafas olish noqulayliklarini kamaytiruvchi eng samarali choradir. Namlikka oid gigiyenik talablarga amal qilish aholining sog'lig'ini himoya qilishda muhim profilaktik mexanizm bo'lib xizmat qiladi.